

SHAXSIY KOMPYUTERLARNING ASOSINI TASHKIL ETUVCHI RAQAMLI MANTIQUIY QURILMALAR

Negmatova Nilufar Ergash qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Iqtisodiyot va menejment fakulteti axborot-kommunikatsiya texnologiyalari fakulteti 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7687610>

Annotatsiya: Arifmetik mantiqiy moslama (AMM)– son bilan hisoblanadigan va ramzli axborot ustidan barcha arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan; Olti sathli kompyuter.

Kalit so'zlar: Mantiqiy elementlar, mantiqiy qurilmalar, va, emas, yoki mantiqiy elementlar.

1-rasm. Mantiqiy sathlar

Zamonaviy kompyuter arxitekturasini o'rganishga bag'ishlangan adabiyotlarda kompyuter arxitekturasini, bir nechta sathlar ierarxiyasidan iborat ko'rinishda ifodalab o'rganish amalga oshirilgan. Ko'pgina zamonaviy kompyuterlar ikki va undan ortiq sathlardan iboratdir. Kompyuter arxitekturasining olti sathdan iborat tuzilishga ega ko'rinishda ifodalangan chizmasi keltirilgan.

Nolinchi sath – bu kompyuterning apparat taminoti sathi hisoblanadi.

Raqamli mantiqiy sath, ya'ni nolinchi sath ob'ektlari ventillar, ya'ni uzgichulagichlar deb ataladi. Ular yordamida - И, ИЛИ, НЕ (AND, OR, NOT) kabi oddiy mantiqiy funksiyalar bajariladi.

2-rasm. Mantiqiy elementlar

Asosiy mantiqiy elementlar.

Bir nechta ventillar yordamida 0 va 1 raqamlarini saqlay oladigan 1 bitli xotira elementlari, ya'ni triggerlar hosil qilinadi. Masalan SR, JK, T va D kabi triggerlar. Umuman kompyuter ham - ventillardan tashkil topgandir.

SR-triggeri.

Registrlar.

Birinchi sath – mikroarxitektura sathi deb ataladi. Ushbu sathga tegishli bo'lgan elektron sxemalar mashinaga bog'liq bo'lgan dasturlarni bajaradi, ya'ni kompyuterda ishlatilgan protsessorga mos keladigan dasturlarni bajaradi. Masalan Intel, Apple, DEC va boshqa xil protsessorlarga mos bo'lgan dasturlar. Birinchi sathda 8-ta yoki 32-ta registrlardan iborat lokal xotira va arifmetik mantiqiy qurilma (Arithmetic Logical Unit - ALU) deb nomlangan sxemalar mavjud.

Arifmetik mantiqiy qurilma(AMQ) – oddiy arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi. Arifmetik mantiqiy qurilma bilan birga registrlar birgalikda ma'lumotlarni ishlash ketma-ketligini, ya'ni ma'lumotlar traktini shakllantiradi.

Arifmetik mantiqiy qurilma (AMQ) – oddiy arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi. Arifmetik mantiqiy qurilma bilan birga registrlar birgalikda ma'lumotlarni ishlash ketma-ketligini, ya'ni ma'lumotlar traktini shakllantiradi.

Fon-neyman mashinasining ma'lumotlar trakti

Fon-Neyman mashinasining ma'lumotlar trakti.

Ba'zi kompyuterlarda (protssessorlarda) ma'lumotlar trakti – mikroprogramma (mikrodastur) deb nomlangan maxsus dastur tomonidan nazorat qilinadi. Boshqa xil kompyuterlarda esa ma'lumotlar trakti –apparat vositalar tomonidan nazorat qilinadi. Hozirda ishlab chiqarilayotgan kompyuterlarda ma'lumotlar trakti - odatda apparat vositalar tomonidan nazorat qilinadi. Shuning uchun birinchi sathning nomi – mikroarxitektura sathi deb nomlangan.

Ikkinchi sath – buyruqlar to'plami arxitekturasini sathi deb ataladi. Kompyuter ishlab chiqaruvchi har bir firma, o'z kompyuterida ishlatilgan protsessorga mos mashina tiliga oid qo'llanma ham taqdim etadi. U tavsifi keltirilgan buyruqlar to'plami interpretator-mikrodastur yoki apparat ta'minoti tomonidan bajarilishi va bu sathga oid ma'lumotlardan iborat bo'ladi.

Uchinchi sath – operatsion tizim sathi. Ushbu sath gibrid sath hisoblanadi. Operatsion tizim sathining bunday deb atalishiga sabab, uning tilidagi ko'pchilik

buyruqlar, undan pastroqda joylashgan buyruqlar to'plami arxitekturasi sathida ham, mavjuddir. Biron bir sathga tegishli buyruqlar, boshqa bir sathda ham ifodalanishi va ishlatilishi mumkin.

To'rtinchi va beshinchi sathlar – dasturchilar uchun ishlab chiqilgan quyi va yuqori sath tillaridan iboratdir. To'rtinchi sath - turli xil protsessorlar uchun ishlab chiqilgan turli xil assembler tillaridan iborat bo'ladi. Beshinchi sath esa amaliy dasturchilar uchun mo'ljallangan yuqori sath tillari - C, C++, Java kabi tillardan tashkil topgan bo'ladi.

Asosiy mantiqiy amallar qatoriga: inkor qilish — YO'Q, ko'paytirish - VA, qo'shish - YOKI kiradi. Quyida elementar amallarni ko'rib chiqamiz: 1. «Takrorlash» amali, qisqacha «HA». Amal natijasi o'zgaruvchi - Z mustaqil o'zgaruvchi X ning qiymatini aynan takrorlaydi; $Z = X$. Z «Inkor qilish»

(inversiya) amali qisqacha «EMAS(yo'q)» Amal simvoli “ ” mustaqil o'zgaruvchi ustiga tortilgan to'g'ri yoki to'liqsimon chiziq. 18 Mazkur amal natijasi - o'zgaruvchi Z mustaqil o'zgaruvchi X qiymatiga teskari boigan qiymatga ega; $Z = X$ ya'ni $X = 1$ bo'lsa, $Z = 0$ va teskarisi. 0 'qilishi:» Z, X ga teng emas». 3. Mantiqiy «Qo'shish» amali (diz'yunksiya), qisqacha «YOKI «. Amal simvoli » V

". YOzilishi: $Z = X_1 \vee X_2$. 0 'qilishi: « Z barobar X_1 yoki X_2 ». Amal natijasi: Z 1 ga teng, agarda X_1 yoki X_2 dan birortasi 1 ga teng bo'lsa. 4. Mantiqiy «Ko

'paytirish» amali (kon'yunksiya), qisqacha «VA”. Simvoli «A « yoki & (ampersend). «VA» amalining yozilishi: $Z = X_1 \wedge X_2$. 0 'qilishi «Z barobar X_1 va X_2 ». Amal natijasi: $Z = 1$, agarda X_1 va X_2 ning har ikkalasi bir vaqtda 1 ga teng bo'lsa. Qolgan xolatlarda $Z = 0$. Mantiqiy ifodalarni hisoblaganda quyidagi tartibga rioya qilinishi kerak: birinchi bo'lib qavs ichidagi amal. keyin «EMAS»'

amali, undan so'ng «VA» oxirida “YOKI” amali bajariladi. Eng oddiy amallar asosida bir muncha murakkabroq bo'lgan boshqarish algoritmlari uchun maxsus tenglamalar tuzish mumkin. Avtomatik moslamalarni yaratishda bir nechta kirish nuqtalariga ega bo'lgan «VA», «YOKI» mantiqiy elementlaridan, yoki bir vaqtda turli xil mantiqiy amallarni bajaradigan «YOKI - EMAS», «VA -EMAS», triggerlar va boshqalardan ko'p foydalaniladi. Ular asosida 2.1 jadvalda berilgan

har xil mantiqiy elementlarni tuzish mumkin. Mantiqiy elementlar bajaradigan funksiyalar. Mantiqiy funksiyalarda kirishdagi va o'zgaruvchi qiymatlarning turli xil amallari termalar deyiladi. Kirishdagi o'zgaruvchilarning qiymatlari va logik funksiyalar qiymatlari termasi funksiyaning haqiqiylik jadvali deyiladi. Jadvaldan foydalanishning afzalligi shundaki, funksiyaning matematik yozuvi, uning tarkibini hamma vaqt ham yaqqol ko'rsatavermaydi. Quyida asosiy funksiyalar to'rtinchi sathda bayon berilgan. “VA” funksiyasi mantiqiy ko'paytirish yoki

konyuksiya deyiladi va matematik $y = X_1 * x_2$ ko'rinishda ifodalanadi. Bu funksiya mantiqiy elementning kirishdagi X_1 va x_2 signallari faqat bir vaqtda paydo bo'lgandagina, chiqishdagi y signali fiosil bo'lishini anglatadi.

Prinsipial sxemada belgilanishi Rele ekvivalenti Xaqiqiylik jadvali Asosiy raqamli mantiqiy sxemalar.

Avvalgi bo'limda ventillardan qanday qilib oddiy mantiqiy sxemalarni qurish mumkinligini ko'rib chiqdik. Hozirgi paytda amaliyotda mantiqiy sxemalarni qurishda alohida-alohida ventillarni birlashtirgan modullardan iborat standart «qurilish» bloklaridan foydalaniladi. Ushbu qismda biz ana shunday standart bloklarni, ularni alohida-alohida ventillar yordamida qanday hosil qilishni va qanday qo'llanilishini ko'rib chiqamiz.

Bunday qurilish bloklarining, ya'ni asosiy raqamli mantiqiy sxemalarning - kombinator va arifmetik sxemalar deb nomlanadigan xillari mavjud.

1. Kombinator sxemalar yoki kombinatsion sxemalar:

- multipleksorlar;
- dekoderlar;
- komparatorlar;
- dasturlanadigan mantiqiy matritsalar.

2. Arifmetik sxemalar:

- siljitish sxemalari;
- jamlagichlar;
- arifmetik-mantiqiy qurilmalar.

Asosiy mantiqiy sxemalar – integral sxemalar yoki mikrosxemalar degan umumiy nom bilan ham ataladilar. Integral sxema o'lchamlari tahminan 5x5 mm (2x2 mm) ega kvadrat shaklidagi kremniy bo'lagidan iborat bo'ladi. Bunday bo'laklarga kamida 1 tadan 10 tagacha ventillar joylashtirilishi mumkin bo'ladi va ular kichik integral sxemalar deb ataladi.

Bu amalni **konyunksiya** (lotincha: conjunctio– bog'layman) deb ham atashadi. Mantiqiy ko'paytirish amali ikki yoki undan ortiq sodda mulohazalarni "VA" bog'lovchisi bilan bog'laydi hamda "A va B" , "A and B" , "A \wedge B" , "A \cdot B" kabi ko'rinishda yoziladi. Mantiqiy ko'paytirishni ifodalaydigan quyidagi jadval **rostlik jadvali** deb ataladi:

A	B	$A \wedge B$
1	0	0
0	1	0
0	0	0

A va B mulohazalarning kamida bittasi rost bo'lganda rost bo'ladigan yangi **1**

1 1

murakkab mulohazani hosil qilish amali **mantiqiy qo'shish amali** deb ataladi.

Bu amalni **dizyunksiya** (lotincha: disjunctio – ajrataman) deb ham atashadi

Mantiqiy qo'shish amali ikki yoki undan ortiq sodda mulohazalarni "YOKI" bog'lovchisi bilan bog'laydi hamda va "A yoki B", "A or B", " $A \vee B$ ", " $A + B$ " kabi ko'rinishlarda yoziladi.

Mantiqiy qo'shish amalining rostlik jadvali quyidagicha:

A	B	$A \vee B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

A mulohaza rost bo'lganda yolg'on, yolg'on bo'lganda esa rost qiymat oladigan mulohaza hosil qilish amali **mantiqiy inkor amali** deb ataladi.

Bu amalni **inversiya** (lotincha: Inversio – to'ntaraman) deb ham atashadi

Mantiqiy inkor amali "A EMAS", "not A", " $\neg A$ ", "" ko'rinishlarda yoziladi.

Mantiqiy inkor amalining rostlik jadvali quyidagicha:

A	$\neg A$
1	0
0	1

Ko'rinib turibdiki, mantiqiy o'zgaruvchilar, munosabatlar, mantiqiy amallar va qavslar yordamida mantiqiy ifodalar hosil qilish mumkin ekan. Mantiqiy ifodalarda mantiqiy amallar quyidagi tartibda bajariladi: inkor (\neg), mantiqiy ko'paytirish (\cup), mantiqiy qo'shish (\cup). Teng kuchli yoki bir xil amallar

ketmaketligi bajarilayotganda amallar chapdan o'ngga qarab tartib bilan bajariladi, ifodada qavslar ishtirok etganda dastlab qavslar ichidagi amallar bajariladi. Ichmaich joylashgan qavslarda eng ichkaridagi qavs ichidagi amallar eng avval bajariladi.

Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) ingl: (International Organization for Standardization (ISO), rus: Международная организация по стандартизации (ИСО))-Milliy (davlat) standartlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan xalqaro tashkilot. ISO 1946 yilda sanoatning turlisohalarida xalqaro standartlashtirishni ta'minlash uchun yaratilgan. Uninga'zolarining ko'pchiligi turli mamlakatlar dastandartlar masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlardir. ISOning asosiy vazifasitexnologiyalar va mahsulotlar uchun umumiystandartlarni ishlab chiqishdir. 1987 yilda ISO Xalqaro elektrotexnik komissiya bilan birgalikda 1-Birlashgantexnik qo'mitasini yaratgan. Uning zimmasiga axborot texnologiyalari tizimlarini standartlashtirish vazifalari yuklatilgan. Mazkur qo'mita Xalqaro elektr aloqa ittifoqi bilan yaqin hamkorlik o'rnatgan. 1977 yilda ISO o'zaro ishlovchi ochiq tizimlar ustida ishini boshlagan. 1979 yilda u ochiq tizimlar o'zaro ishining asosiy etalon modelini belgilagan. Ushbu model ochiq tizimlarning keng ko'lamdagi xalqaro standartlarini ishlab chiqish uchun asos yaratgan.

Aloqa va tellekommunikatsiyaning zamonaviy tizimlari IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*, Elektrotexnika va elektronika muhandislari instituti) tashkilotining standartlari asosida shakllantiriladi. IEEE 802.x standarti ettita sathli OSI (*Open System Interconnection*,ochiq tizimlar o'zaro ishlashining tayanchn amunaviy modeli) modelining ikki quyi sathlari – fizik va kanal sathlariga tegishli bo'lgan standartlar to'plamidan iboratdir. 802 komitet tarkibiga quyidagi bo'limlar kiradi:

- 802.1 Internetworking – tarmoqlarni birlashtirish, ya'ni bir-nechta tarmoqlarni birgalikda ishlashini ta'minlovchi standartlarni ishlab chiqish bo'limi;
- 802.2 Logical Link Control (LLC) – ma'lumotlarni uzatishni mantiqiy boshqarish standartlarini ishlab chiqish bo'limi;
- 802.3 Ethernet, ma'lumotlarni uzatish muhitiga murojaat qilishning CSMA/CD usuli bo'yicha ishlaydigan LKT;
- 802.4 Token Bus LAN - ma'lumotlarni uzatish muhitiga murojaat qilishning Token Bus usuli bo'yicha ishlaydigan LKT;

- 802.5 Token Ring LAN - ma'lumotlarni uzatish muhitiga murojaat qilishning Token Ring usuli bo'yicha ishlaydigan LKT;
- 802.6 Metropolitan Area Network (MAN) - megapolislar tarmog'i yoki shahar tarmog'i;
- 802.7 Broadband Technical Advisory Group – keng polosali axborot o'tkazish tizimlari standartlari guruhi;
- 802.8 Fiber Optic Technical Advisory Group – optik tolali tarmoqlar bo'yicha texnik maslahat guruhi;
- 802.9 Integrated Voice and data Networks – tovush va ma'lumotlarni uzatuvchi integratsiyalangan tarmoqlar;
- 802.10 Network Security – tarmoq xavfsizligi;
- 802.11 Wireless Networks – o'tkazgichsiz tarmoqlar;
- 802.12 Demand Priority Access LAN, 100VG-AnyLAN – ahamiyatga egalik darajasi asosida talab qilish usuli bo'yicha ishlaydigan LKT.

Bluetooth texnologiyasi RS-232 kabelli bog'lanishning o'rnini bosuvchi sifatida sa'noatda keng ishlatiladigan ma'lumot almashinish texnologiyasi hisoblanadi. U ishlab chiqarilishining va ishlatilishining oddiyligi, aloqa kanalining zararlanishdan yuqori zimoyalanganligi, ma'lumot uzatishning yuqori tezligi jixatilarini hisobga olib ishlab chiqarish qurilmalarida ma'lumotlar al'mashinishda qo'llaniladi.

ZigBee texnologiyasi ko'p sonli batareya asosida ishlaydigan simsiz aloqa datchiklaridan ma'lumot yig'ish uchun juda mos keladi. Kichkina ZigBee moduli yuzlab datchiklardan iborat markaziy tarmoqqa birlashtirilgan xalqa asosida ma'lumot almashinish vositasiga ega tarmoq yaratish imkonini beradi. ZigBee transiverlari Texas Instruments kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarish avtomatikasi tizimlarini yaratish uchun ishlatiladi.

Ma'lumotlarni uzatish vositalari sifatida simsiz aloqa (radio, GSM/GPRS, WLAN) va simli aloqa (telefon tarmog'i, ISDN, xDSL, kompyuter tarmog'i) tarmoqlari (elektrik yoki optik tolali) mavjud. Bu tizimlarda ma'lumot ma'lumot o'tkazish uchun quyidagi protokollari ishlatiladi RS-232, RS-485, TCP/IP, Ethernet.

Ma'lumotlar uzatish muhiti simsiz (radio, GSM/GPRS, WLAN) va simli (telefon, ISDN, HDSL, kompyuter) tarmoqlari (elektr yoki optik) sifatida ishlatiladi. Telemetriya tizimlarida ma'lumotlarni uzatish uchun RS-232, RS-485, TCP/IP, Ethernet protokollaridan foydalanish mumkin. Ethernet – bugungi kunda eng keng tarqalgan lokal tarmoq standarti hisoblanadi. Xozirgi vaqtda Ethernet protokollari asosida ishlaydigan tarmoqlar soni 5 milliondan ortiq va Ethernet tarmoq adapteri o'rnatilgan kompyuterlar soni 50 millindan ortiq. Ethernet

texnologiyasining eng keng tarqalgan standarti 10Base-T, 100Base-T bo'lib bu tarmoqda ma'lumotlarni uzatish muxiti sifatida ikkita ekranlanmagan o'ralma juftlik (Unshielded Twisted Pair, UTP) kabeli ishlatiladi. 3-inchi kategoriyali ko'p juftli (2 ta, 4 ta juftli) UTP kabeli telefon apparatlarini ulash uchun ham ishlatiladi.

FDDI texnologiyasini (Fiber Distributed Data Interface –ma'lumotlarni optik tolali kanallar orqali uzatuvchi taqsimlangan interfeys) ma'lumotlarni uzatish muxiti sifatida optik tolali kabel qo'llanilgan birinchi lokal kompyuter tarmog'i texnologiyasidir. Kadrlarni uzatish tezligi 100 Mbit/sek. Tarmoq 100 km gacha uzunlikka ega bo'lgan ikkita optik tolali halqalardan iborat bo'lishi mumkin (hammasi bo'lib 200 km uzunlikdagi optik tolali kabel). Halqalarga ulanishi mumkin bo'lgan stantsiyalarning maksimal soni – 500 taga teng. Stantsiyalar orasidagi maksimal masofa 2 km dan oshmasligi kerak. Bu texnologiyada 5 kategoriyali ekranlanmagan o'ralma juftlik kabeli (UTP) ham ishlatiladi, uning maksimal uzunligi 100 m gacha bo'lishi mumkin.

Katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatish uchun masalan vidioma'lumotlarni, telemetriya tizimlarida Wi-Fi va WiMax tizimlari ishlatiladi.

WLAN (simsiz aloqa tarmog'i) – ishlash radiusi 100 m gacha. Bu tarmoq asosida binolagi guruppavoy resurslarga simsiz murajat qilish imkonini beradi masalan universitet kampusida va boshqa tashkilotlarda. Odatda bu tarmoq korxonalarda simli tarmoqlarning davomi sifatida ishlatiladi. Kichkina korxonalarda WLAN to'liq simli lokal tarmoqning o'rniga ishlatiladi. WLAN ning asosiy atandarti – 802.11.

WWAN (keng simsiz aloqa tarmog'i) – simsiz aloqa vositasi, Internet va korxonalar tarmoqlaridan mobil foydalanuvchilarga foydalanish imkonini ta'minlaydi. Etakchi standartga ega emas, lekin GPRS texnologiyasi Evrope va AQSh da keng qo'llaniladi.

Tarmoq texnologiyalarining rivojlanish bosqichlariga nazar tashlasak bugungi kunda simsiz aloqa tarmog'i Wi-Fi bir muncha afzalliklarga ega jumladan mobillilik, o'rnatish va ishlatilishining oddiyliigi va boshqalar. Wi-Fi 802.11 simsiz aloqa tarmog'i oylasi standarti asosida 1997 yil ishlab chiqarilgan. Wi-Fi texnologiyasi simsiz lokal kompyuter tarmog'ini tashkil qilish va internetdan yuqori darajadi foydalanish uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Даминова Б. Э, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, «Экономика и социум» том 2, №1(104), ст-611-614

2. Raximov, Nodir, Oybek Primqulov, and Barno Daminova. "Basic concepts and stages of research development on artificial intelligence." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.
3. Daminova Barno Esanovna, Modern Teaching Aids and Technical Equipment in Modern Educational Institutions, International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, Том 2, номер 6, ст- 33-36.
4. Yakubov, Maksadhan, and Barno Daminova. "Modernization of the education system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan." AIP Conference Proceedings. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.
5. Якубов, М. С., and Б. Э. Даминова. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ." Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences 2.4 (2022): 31-44.
6. Raximov, Nodir, et al. "As a mechanism that achieves the goal of decision management." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.
7. DAMINOVA BARNO ESANOVNA, APPROACHES OF REFLECTION OF KNOWLEDGE IN INFORMATION RESOURCES, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975,
8. Daminova Barno Esanovna, UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975, ст-33-37
9. Тошиев, А. Э., and Б. Э. Даминова. "ФОРМИРОВАНИЯ САМАРКАНДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ." Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017). 2017.
10. Барно Эсановна Даминова, Максадхан Султаниязович Якубов, Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз, Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, 2013, №1, ст-306-308
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
13. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган қасаба уюшма қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
14. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
15. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
16. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
17. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
18. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.
19. Якубов, С. Х., and И. Ж. Бозорова. "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК ПРИ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАГРУЖЕНИЯ." The Scientific Heritage 82-1 (2022): 71-73.
20. Jumanazarovna, Vozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.

21. Bozorova, I. J., et al. "COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION." **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2020): 23.**
22. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." **Ответственный редактор (2020): 6.**
23. Bozorova, I. J., Mirzayeva F. Sh, and M. A. Rustamov. "NEURAL NETWORKS. NEURAL NETWORKS: TYPES, PRINCIPLE OF OPERATION AND FIELDS OF APPLICATION." **РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ (2020): 130.**
24. Bozorova, I. J. "METHODS OF PROCESSING AND ANALYSIS OF BIO SIGNALS IN ELECTROCARDIOGRAPHY." **ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ. 2020.**
25. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dulfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE." **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА. 2020.**
26. Bozorova, I. J., J. B. Zoxidov, and M. A. Turdiyeva. "STORAGE OF BIOMEDICAL SIGNALS AND FORMATS OF BIOSIGNALS." **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ (2020): 116.**
27. Зохидов, Ж. Б., et al. "ОБЗОР ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ЕГО ВИДЫ." **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ. 2019.**
28. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." **АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.**
29. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ И КОМПЬЮТЕРНО-ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ." **Инновации в технологиях и образовании. 2019.**
30. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК И ЭЛЕКТРОННЫХ МУЗЕЕВ." **European Scientific Conference. 2019.**

31. Bozorova, I. J., and S. U. Abdullayeva. "THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF METHODS OF CREATING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES." Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. 2017.